

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Женисбаев Бегис Женисбай улы

студент

Каракалпакский Государственный Университет (г. Нукус)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605898>

Аннотация: В статье рассматривается состояние малого бизнеса в Узбекистане, возможности для его развития и некоторые проблемы встающие перед молодыми предпринимателями.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, ссуда, доходы, финансовая поддержка, регистрация, обучение предпринимателю.

Сегодня малый и частный бизнес занял определяющее место в экономике и стал основным источником наполнения рынка необходимыми товарами и услугами, роста доходов и благосостояния населения, важнейшим фактором решения проблем занятости населения. Малый бизнес и частное предпринимательство — это сфера приложения труда и источник доходов значительной части населения. Это наиболее гибкая часть рынка труда, поглощающая основную массу трудовых ресурсов невысокой квалификации и с недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Часто только здесь могут найти работу социально уязвимые слои населения: женщины, молодые люди, впервые ищущие работу, имеющие невысокий уровень образования и трудового опыта.

С 20 по 31 июля 2022 года был организован открытый диалог президента с предпринимателями. Здесь обсуждались актуальные проблемы предпринимателей, пути их решения, предложения и инициативы по дальнейшему улучшению бизнес-среды в стране. По результатам обращений доля личных проблем занимала 86% от общего числа обращений. Наиболее актуальной проблемой предпринимателей остаются финансирование, кредитование и субсидии — 2119 (30,6%) заявок. На втором месте проблемы, связанные с налоговой системой (755/10,9%) и выделением земли (707/10,2%). [6] Подобные диалоги говорят о том, что большое внимание президента уделяет вопросам развития малого бизнеса в стране.

Малый бизнес стал одним из важных факторов экономического развития и в нашей стране. Развитие малого бизнеса — одно из главных направлений структурных преобразований в экономике Узбекистана. Этот

сектор создает необходимую атмосферу конкуренции, способствует созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения.

По итогам за январь-июнь 2022 года удельный вес малого предпринимательства (бизнеса) в ВВП республики составил 50,5 %. В разрезе регионов наибольшая его доля наблюдалась в Сурхандарьинской (75,8 % от общего объема валовой добавленной стоимости, созданной в регионе), Джизакской (75,5 %) и Бухарской (72,0 %) областях. Наименьший удельный вес малого предпринимательства (бизнеса) отмечен в Навоийской (23,5 %) области.[3]

По указу президента Республики Узбекистан было выделено беспроцентная бюджетная ссуда в размере 1,2 триллиона сумов на срок десять лет, включая пятилетний льготный период, в частности до 1 июля 2024 года — 600 миллиардов сумов, до конца 2024 года — 600 миллиардов сумов.

Малое предпринимательство способствует насыщению рынка товаров и услуг, повышению занятости населения, позволяет экономическому субъекту реализовать свои предпринимательские способности и быть независимым от работодателя, ориентироваться на предпочтения потребителя, проявляя большую гибкость и оперативность реакции на изменения спроса. Безусловно, экономику страны формируют в большей степени крупные компании, а наличие мощного капитала в значительной мере определяет уровень научно-технического и производственного потенциала, однако важное место принадлежит малому предпринимательству как наиболее массовой, и динамичной форме бизнеса.[4]

В нашей республике для развития бизнеса созданы следующие условия:

1. Время для регистрации малого бизнеса составляет 30 минут. Для регистрации субъекта, в качестве индивидуального предпринимателя требуется подготовить только один документ, а в качестве малого предприятия с юридическим лицом - два документа.

2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется следующим образом:

выдачей льготных банковских кредитов с субсидированной ставкой; поручительством Государственного фонда поддержки развития предпринимательской деятельности субъектам бизнеса в размере до 50% от суммы получаемого кредита;

представлением Фондом компенсации процентных расходов по кредитам коммерческих банков.

3. Интересы бизнеса защищены институтом Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки деятельности малого бизнеса, субъекты предпринимательства освобождены от всех видов ответственности, совершившие впервые финансово-хозяйственные правонарушения;

4. Повсеместно в стране организованы учебные курсы для предпринимателей по ведению бизнеса, осуществляющих проекты на базе приватизированных объектов. Созданы кластеры молодежного предпринимательства, где молодым начинающим предпринимателям предоставлены в аренду площадки по нулевой ставке сроком на 5 лет. [5]

Использованная литература:

1. Проданова Н. А., Ильин М. Н. Экономическая сущность и значение оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. №1 (1). С. 1.
2. Ряховский П. И. Механизм управления развитием малого бизнеса в монопрофильных городах. М.: ИЭАУ, 2012. 180 с.
3. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/26302-kichik-biznesning-yaim-yahm-dagi-ulushi-qanday>
4. Шестаков Р. Б. О государственной политике поддержки малого бизнеса в условиях глобального финансового кризиса // Российское предпринимательство. 2009. №2-1. С. 27-33.
5. <http://el-academy.uz/ru/stati/malii-biznes-kak-osnovnoi-draiver-razvitiya-ekonomiki-sostoyanie-problemi-razvitiya-i-predlagaemi-me>
6. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/08/02/business-problems>

